

КОРХОНАЛАР МОЛИЯВИЙ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ АМАЛИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Таджибекова Дилноза Бахтияровна –

ТМИ “Молия” кафедраси доцент в.б.

dilnozza1980@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7993837>

***Аннотация.** Замонавий иқтисодий шароитда корхоналар иқтисодий мустақиллик, ўзини ўзи молиялаштириш, ўзини ўзи бошқариш, ўз фаолияти натижаларидан манфаатдорлик, молиявий жавобгарлик ва бошқалар тамойиллари асосида ишлайди. Бу борада хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий барқарорлигининг аҳамияти кескин ортиб бормоқда. Бу эса корхоналарнинг молиявий ресурсларини оқилона шакллантириш ва улардан фойдаланиш ролини сезиларли даражада оширади.*

***Калим сўзлар:** корхоналар, молия, ресурс, такомиллаштириш.*

Замонавий бозор муносабатлари шароитида корхоналарнинг молиявий ресурсларини шакллантириш ва улардан фойдаланишни юқори сифатли ташкил этишга объектив эҳтиёж юзага келади, бу эса хўжалик юртиш жараёнида нотўғри хатти-ҳаракатларнинг олдини олишга ёрдам беради, шунингдек, фойдаланилмаган имкониятлар сонини минималлаштиришга олиб келади.

Молиявий ресурсларнинг дастлабки шаклланиши кичик бизнес субъекти ташкил этилаётган вақтда, устав фонди шаклланаётганда содир бўлади. Унинг манбалари: жисмоний шахсларнинг бадаллари, тармоқ молиявий ресурслари (тармоқ тузилмалари сақланиб қолганда), узоқ муддатли кредитлар, бюджет маблағлари. Демак, устав капитали – бу мулкдорларнинг корхона капиталига қўшган ҳиссаси ҳисобланадиган таъсис ҳужжатларида қайд этилган активларнинг умумий қийматидир. Унинг маблағлари ҳисобидан корхоналарнинг асосий фондлари ва айланма активлари шакллантирилади.

Компаниянинг молиявий ресурсларидан фойдаланиш шундай бўлиши керакки, компания ишлаб чиқариш фаолиятини амалга ошира олсин, бизнес шериклари олдидаги мажбуриятларини бажарсин; бюджет ва бюджетдан ташқари жамғармаларга ўз вақтида тўловларни амалга оширсин; қарзга олинган молиявий ресурсларни тўлиқ ва ўз вақтида қайтарсин; фаолиятини янгилаш ва кенгайтириш ишларини амалга ошира олсин.

2020 йил июнь ойида фаолият юритаётган хўжалик юритувчи субъектлар сони 2020 йил май ойига нисбатан 8154 тага кўпайди (464 300 та) ва 472 454 тани ташкил этди. Йирик корхоналар сони 53 тага камайди.

2020 йилда кичик корхоналар сони 362 583 дан 370 358 тагача кўпайди (кўпайиш – 7775 бирлик). Фермер хўжаликлари сони 98655 дан 99087 тага (432 бирликка) ошди. Фаолият юритаётган йирик корхоналар сони 3009 тани ташкил этди, бу 2019 йилга нисбатан 53 тага кам. [21]

Молиявий ресурсларнинг шаклланиши ва ишлатилишини баҳолашни "Stedi" МЧЖ маълумотлари асосида амалга оширамиз. Қуйида танланган ташкилот ҳақида қисқача маълумот келтирамиз.

Устав капитали ва корхона фаолияти давомида кўшимча равишда шакллантириладиган ўзининг молиялаштириш манбалари ўз капиталини ташкил қилади, яъни бу ташкилотнинг умумий активлари ва унинг мажбуриятлари ўртасидаги фарқдир.

Маблағлар манбалари таркибини батафсил кўриб чиқайлик (1-жадвал).

1-жадвал

"Stedi" МЧЖнинг 2018-2020-йиллар учун молиявий маблағлар манбалари таркиби ва тузилиши мутлақ оғиш (МО) минг сўм.

Кўрсаткичлар	2018 й., минг сўм	2019 й., минг сўм	2020 й., минг сўм	Ао 2018- 2019 йй.	Ао 2019 – 2020 йй.
<i>(Актив)</i>					
Узоқ муддатли активлар	4814527	6193621	6034650	1379094	-158971
Асосий воситалар	4813757	3871851,4	3533880	-941905,6	-337971,4
Узоқ муддатли инвестициялар	770	2321770	2500770	2321000	179000
Жорий активлар	1526865	2286106	3321067	759240,5	1034961,2
ТМЗ	1326408,4	1297858,4	1444026,1	-28550	146167,7
Дебиторлик қарзлари	158999,4	155877,2	706525,4	-3122,2	550648,2
Пул маблағлари	2207,7	568069,9	567241,2	565862,2	-828,7
Қисқа муддатли инвестициялар	38800	264300	603274	225500	338974
Устав капитали	1041915,6	1041915,6	1917446	0	875530,4
Қўшилган капитал	143,1	143,1	143,1	0	0
Захира капитал	219741	297543,2	289092,7	77802,2	-8450,5
Тақсимланмаган фойда (зарар)	-735939	1459156,1	1195261	2195095,1	-263895,1
Мажбуриятлар	5815531,9	5680968,9	5953774,4	-134563	272805,5
Баланс	6341392,5	8479726,9	9355717,6	2664195	875990,7

Баланс активида корхона ихтиёрида бўлган капитални жойлаштириш, яъни аниқ мулкӣ ва моддий қимматлиликларга инвестициялар, корхонанинг ишлаб чиқариш ва маҳсулотни сотиш харажатлари ҳамда бўш пул қолдиғи тўғрисидаги маълумотлар мавжуд.

Агар баланс активида корхона маблағлари акс эттирилган бўлса, пассивда уларнинг шаклланиш манбалари акс эттирилади. Корхонанинг молиявий ҳолати кўп жиҳатдан унинг ихтиёрида қандай маблағ борлиғи ва қаерга инвестиция қилинганлигига боғлиқ.

Биз тузган таҳлилий баланс маълумотлари шуни кўрсатадики, хўжалик маблағлари айланмаси йилдан-йилга ошиб бормоқда. Бу корхона учун яхши кўрсаткич. 2019 йилда хўжалик маблағларининг айланмаси 2664195 минг сўмга, 2020 йилда эса 875990,7 минг сўмга ошди.

2019 йилда узоқ муддатли активларнинг 1379,094 минг сўмга ошиши ва 2020 йилда 158971 минг сўмга камайиши кузатилмоқда. Жорий активларда эса биз фақат ўсишни кузатишимиз мумкин - 2019 йилда 759 24040 минг сўмга ва 2020 йилда 1034961,2 минг сўмга. Умуман олганда, активлар ўсиши кузатилмоқда.

Таҳлил қилинаётган йилда активларнинг кўпайиши пул маблағлари, товар-моддий захиралар, узоқ муддатли ва қисқа муддатли инвестициялар ва дебиторлик қарзларининг кўпайиши билан боғлиқ эди.

Дебиторлик қарзлари 2019 йилда 3122,2 минг сўмга камайган ва 2020 йилда 550648,2 минг сўмга ошган. Бу салбий тенденция ҳисобланади ва қарз олувчилар корхонадан олган қарзларини тўламаётганликларини англатади.

Энди баланснинг пассив қисмини кўриб чиқамиз. Баланс пассивида ўз маблағлари манбаларининг улуши 2018 йилда 9 фоизни, 2019 йилда 33 фоизни ва 2020 йилда 36 фоизни ташкил этди. Мажбуриятлар улуши мос равишда: 2018 йилда 91 %, 2019 йилда 67 % ва 2020 йилда 64 %. Бу тенденция ижобий, лекин корхона кредиторларга қарам бўлиб қолмоқда.

Амалга оширилган ҳисоб-китоблардан кўриниб турибдики, таҳлил қилинаётган корхона айланма активлар ҳисобидан қисқа муддатли қарзларни тўлай олмайди, шу сабабли корхонанинг тўлов қобилияти критик (қалтис, хавфли) даражада.

Корхонада ўз ва қарз маблағларининг нисбати оптимал эмас, яъни корхона кредиторларга боғланиб қолган. Корхонада ўз маблағлари улушининг пастлиги туфайли рентабелликнинг пасайиши юзага келмоқда. Шундай қилиб, кўрсатилган сабабларга кўра, "Stedi" МЧЖ молиявий ресурсларини шакллантириш ва улардан фойдаланишни такомиллаштириш зарур

Шундай қилиб, корхона молиялаштиришни қарз маблағлари ҳисобига амалга оширади. Бу ҳолат хўжалик юритувчи субъектнинг вазиятини салбий тавсифлайди ва қарз манбаларига боғлиқлигини кўрсатади.

Ресурслардан оқилона фойдаланиш корхона фаолияти натижаларига таъсир қилади. Корхона молиявий ҳолатининг барқарорлиги кўп жиҳатдан молиявий ресурсларнинг активларга тўғри қўйилишига боғлиқ. Корхона фаолияти давомида активларнинг қиймати ва уларнинг таркиби доимо ўзгариб туради.

Ҳар бир хўжалик юритувчи субъект ишининг самарадорлиги кўп жиҳатдан молиявий ресурсларнинг тўлиқ ва ўз вақтида сафарбар қилинишига ва нормал ишлаб чиқариш жараёнини таъминлаш ва ишлаб чиқариш фондларини кенгайтириш учун улардан тўғри фойдаланишга боғлиқ. Бу борада ҳар бир хўжалик юритувчи субъект учун молиявий ишни тўғри ташкил етиш муҳим аҳамиятга ега.

Молиявий ресурслардан фойдаланиш самарадорлиги активларнинг айланувчанлиги ва рентабеллик кўрсаткичлари билан тавсифланади. Бинобарин, бошқарув самарадорлигини харажатларни камайтириш ва тушумни кўпайтириш ҳисобига айланиш муддатларини қисқартириш ва рентабелликни кўтариш орқали ошириш мумкин.

Айланма маблағлар айланишининг тезлашиши капитал харажатларни талаб қилмайди ва маҳсулот ишлаб чиқариш ва сотиш ҳажмининг ўсишига олиб келади. Бироқ, инфляция айланма активларни тезда қадрсизлантиради, корхоналар товарларни сотиб олиш учун тобора уларнинг кўпроқ қисми йўналтирилади, харидорларнинг тўламаслиги пул маблағларининг катта қисмини айланмадан четга чиқиб қолишига сабаб бўлади.

Умуман олганда, бозор муносабатлари ривожланиши шароитида бизнес субъектларнинг молиявий ресурсларини шакллантириш ва улардан фойдаланишнинг назарий ва амалий жиҳатларини ўрганиб чиқиб, бизнес субъектларининг молиявий ресурсларини шакллантириш ва улардан фойдаланишни такомиллаштиришнинг қуйидаги йўллари кўрсатиб ўтиш лозим:

➤ Молиявий ресурсларнинг кўзда тутилган даромадлилиги даражасида ундан фойдаланиш билан боғлиқ молиявий рискни минималлаштирилишини таъминлаш. Агар шаклланаётган капиталнинг рентабеллик даражаси олдиндан белгиланган ёки режалаштирилган бўлса, муҳим вазифа бу рентабелликка эришишни таъминлайдиган операцияларнинг молиявий риск даражасини пасайтириш ҳисобланади. Рисклар даражасини бундай минималлаштириш жалб қилинган капитал шакллари диверсификация қилиш, уни шакллантириш манбаларининг таркибини оптималлаштириш, айрим молиявий рисклардан қочиш ва уларни ички ва ташқи суғурталашнинг самарали шакллари орқали таъминланиши мумкин. [6]

➤ Корхонанинг ривожланиш жараёнида унинг доимий молиявий мувозанатини таъминлаш. Бундай мувозанат корхона ривожланишининг барча босқичларида юқори даражадаги молиявий барқарорлик ва тўлов қобилияти билан тавсифланади ва капиталнинг оптимал тузилмасини шакллантириш ва унинг юқори ликвидли активлар турларига керакли миқдорда аванслаштириш билан таъминланади. Бундан ташқари, молиявий мувозанатни уни жалб қилиш даврида шаклланган капитал таркибини рационаллаштириш, хусусан, доимий капитал улушини кўпайтириш орқали таъминлаш мумкин.

➤ Корхона таъсисчилари томонидан етарли даражадаги корхона молиявий назоратини таъминлаш. Корхонани ривожлантириш жараёнида кейинги капитални шакллантириш босқичида, ўз капиталини ташқи манбалардан жалб қилиш молиявий назоратни йўқотилишига ва корхонани бошқа инвесторлар томонидан ютиб юборилишига олиб келмаслигини назардан қочирмаслик керак.

➤ Корхоналарнинг етарлича молиявий мослашувчанлигини таъминлаш. Бу бизнес субъектининг қўлланмаганда юқори самарали инвестицион таклифлар ёки иқтисодий ўсишни тезлаштириш учун янги имкониятлар пайдо бўлган тақдирда молиявий капитал учун зарур бўлган қўшимча капитални тезда шакллантириш қобилиятини тавсифлайди. Зарур молиявий мослашувчанлик капитални шакллантириш жараёнида ўз ва қарзга олинган капитал турларнинг нисбатини, уни жалб қилишнинг узоқ муддатли ва қисқа муддатли шакллари оптималлаштириш, молиявий рисклар даражасини пасайтириш, инвесторлар ва кредиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш орқали таъминланади.

➤ Ўз вақтида капитални қайта инвестициялашни таъминлаш. Ташқи иқтисодий муҳит шароитлари ёки кичик бизнес субъектининг иқтисодий фаолиятининг ички параметрлари ўзгариши туфайли капиталдан фойдаланишнинг бир қатор йўналишлари ва шакллари унинг рентабеллигини кўзда тутилган даражасини таъминлай олмаслиги мумкин. Шу сабабли капитални умуман унинг самарадорлигини зарур даражасини таъминловчи энг фойдали активлар ва операцияларга ўз вақтида қайта инвестициялаш муҳим аҳамият касб этади.

Оқибатда, корхоналарининг молиявий ресурсларини самарали шакллантириш ва улардан фойдаланиш ҳозирги шароитда ишлаб чиқаришни кенгайтиришда, импорт

ўрнини босувчи маҳсулотлар ишлаб чиқариш лойиҳаларини қўллаб-қувватлашда муҳим омил сифатида хизмат қилади.

REFERENCES

1. Ibragimov, X., and Abdullayeva Sh. "Pedagogika nazariyasi (darslik)." T.: Fan va texnologiya 288 (2008).
2. Ибраимов Х. И. Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога //Наука, образование и культура. – 2018. – №. 3 (27). – С. 44-46.
3. Ibragimovich X. I. O 'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL. – 2021. – С. 209-214.
4. Ibragimovich, Ibraimov Kholboy. "Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system." International journal of discourse on innovation, integration and education 1 (2020): 6-15.
5. Maxmutovna T. X. INFLUENCE OF MASS CULTURE ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SPIRITUAL AND MORAL IMAGE OF THE YOUNG GENERATION //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.
6. Mahmutovna T. X. Ways to Form Immunity of Protection from " Public Culture" in Adolescent Students //Kresna Social Science and Humanities Research. – 2022. – Т. 3. – С. 115-117.
7. Makhmutovna T. K., Ibragimovna T. I. Specific features of the pedagogical process focused on increasing the social activity of youth //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2020. – Т. 9. – №. 6. – С. 165-171.
8. Abdullaeva, B. S., Sobirova, M. A., Abduganiev, O. T., & Abdullaev, D. N. (2020). The specifics of modern legal education and upbringing of schoolchildren in the countries of the post-soviet world. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(2), 2706-2714.
9. Oglu, Abduganiev Ozod Tursunboy. "Pedagogical Conditions And Mechanisms Of Development Of Social Active Civil Competence In Students." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education* 12, no. 7 (2021): 433-442.
10. Abduganiyev, O. T. (2022, December). FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCE IN STUDENTS. In *E Conference Zone* (pp. 10-13).
11. Abduganiev O. Developing Student Civil Competency //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
12. Махмудов А. Х., Джураев Р. Х., Ахунжонов А. Т. Дидактический потенциал шахматной игры //Наука и образование сегодня. – 2020. – №. 6-2 (53). – С. 70-71.
13. Махмудов А. Х. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ШАХМАТЫ» ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЯ ШАХМАТНЫХ ЗАДАЧ: 10.53885/ед. 2022.49. 38.098 Махмудов Абдулхалим Хамидович, д. 2 п. н, зам. директора Узбекского научно-исследовательского института педагогических наук им. Кары Ниязи, abdu-hm@yandex. ru //Научно-практическая конференция. – 2022. – С. 766-768.

14. Джураев Р. Х., Махмудов А. Х., Фефелов В. С. Методология формирования учебно-творческого плана для компетентностной подготовки магистров //Педагогические науки. – 2012. – №. 1. – С. 84-90.
15. Махмудов А. Х., Абдурахмонов З. Б. Таълимда замонавий рақамли технологияларидан фойдаланишнинг ютуқлари ва муаммолари //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 3. – С. 97-99.